

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МУВОФИҚЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581060>

Мирзабек Тилабов

ИИБ Академияси курсанти

Маълумки, Собиқ иттифоқ даврида ҳатто ҳуқуқбузарликларни олдини олиш соҳасида ҳам синфийлик нуқтаи назаридан келиб чиқдилар, мафкуравий мазмунга эътибор қаратдилар. Коммунистик жамият қурилиши биланоқ, жиноятчилик ўз-ўзидан йўқолиб кетади, деган утопистик тасаввурларни зўр бериб одамлар онгига сингдирдилар, натижада Собиқ иттифоқдош Республикалар ҳаётидаги жиноятчиликнинг асл ҳолатини бузиб кўрсатдилар. Ҳуқуқбузарликларга қарши кураш реал воқеалик талабларига жавоб бермас, жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича ички ишлар органларининг фаолиятида баъзи жиҳатларга, эътибор берилмас эди.

Бугунги кунда Ўзбекистонда профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича бир қатор норматив-услубий ҳужжатларлар ишлаб чиқилган. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармонининг 4-иловасига биноан «Ички ишлар органлари профилактика инспекторлари зиммасига юклатилган вазифалар рўйхати» келтирилиб унга кўра профилактика инспекторларини уларнинг вазифа ва фаолият йўналишлари билан боғлиқ бўлмаган тадбирларга жалб қилиш ҳамда фаолиятига асоссиз аралаштириш тақиқланиши, 2024 йил 1 сентябрдан эътиборан Тошкент шаҳар ИИО, 2025 йил 1 сентябрдан бошлаб қолган ҳудудий ИИО профилактика катта инспектори лавозимларига фақат олий юридик маълумотга эга бўлган ходимлар тайинланганини, профилактика инспекторлари учун ИИБ Академияси сиртқи таълимига қабул қилинадиган ходимлар умумий сонининг камида **йигирма беш фоизи** миқдорида қабул квотаси ажратилиши, 2022/2023 ўқув йилидан бошлаб, фаолиятида юқори натижаларга эришган Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ИИОдан иккитадан, қолган ҳудудий ИИОдан биттадан профилактика инспектори Департамент бошлиғи тақдимномасига асосан ИИБ Академиясининг сиртқи таълимига имтиҳонларсиз қабул қилинади ҳамда бепул

ўқитилиши белгиланди ва ҳозирги кунда ушбу ислохотлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

Бунинг натижасида профилактика хизмати жамоат тартибини сақловчи, юридик шахслар ва фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи яхлит тизимга айланди. Бу эса профилактика инспекторларининг ҳуқуқни муҳофаза қилишдаги аҳамияти ортиб бораётганлигини кўрсатмоқда.

Шундан келиб чиққан ҳолдан айтиш мумкинки, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштиришни такомиллаштириш йўналишлари бугунги кунда ижтимоий шароит тақозо этган заруриятдир.

Шундан келиб чиққан ҳолда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштиришни амалга ошириш йўналишлари бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири – мамлакатмизда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган комплекс тадбирларнинг барқарор ҳамда узлуксиз бўлишини таъминлашга эришишдир. Улар орасида ташкилий, тарбиявий ва ҳуқуқий тадбирлар алоҳида ўрин эгаллаган бўлиб, бу тадбирларнинг бир-бири билан уйғунлашиб кетиши муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш бўйича профилактика инспекторлари тузилмалари давлатнинг ички функцияларидан бири бўлган ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш бугунги кунда ўзини оқламоқда.

Юқорида кўрсатиб ўтилган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятининг турли жиҳатларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, айнан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш самарасини ажратиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

ИИБ Академияси курсанти
Мирзабек ТИЛАБОВ